

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

MAQOLLAR – MILLIY MADANIYAT IFODASI

Tosheva Dildora Abdumalikovna

BuxDU PI "O'zbek va rus tillari" kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

INFO:

Qabul qilindi: 17.03.2022
Ko'rib chiqildi: 17.03.2022
Chop etildi: 18.03.2022

Kalit so'zlar: *xalq og'zaki ijodi, maqol, xalq donoligi, milliy madaniyat, madaniy yodgorlik, moddiy yodgorlik, turkiy xalqlar, an'ana, qadriyat, mazmun, mohiyat.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalqning milliy va madaniy jihatlari, urf-odat va an'alarini ifodalovchi maqollar o'rganilib, ularning semik taraqqiyoti aniqlandi.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Maqollarning ko'pchiligi zamonaviy qatlamga mansub bo'lib, ma'nosi o'quvchi tomonidan osonlik bilan o'zlashtiriladi. Ammo shunday maqollar ham uchraydiki, ularning ma'nosi bugungi kitobxon uchun tushunarsiz. Chunki har bir davr o'zi haqiqatini nafaqat tarixiy manbalarda, balki maqollarda ham muhrlaydi.

Maqollar o'sha davr kishilari hayoti, turmush tarzi haqida ma'lumot beruvchi manba sifatida ham qadrlil. Bu kabi maqollarning unutilishi quyidagicha izohlanadi:

1. Maqol tarkibidagi so'zlarning ba'zisi eskirib qolgan bo'ladi. Eskirish sabablari esa quyidagicha:

1) so'z ifodalaydigan predmet hayotda yo'qolgan va shu bilan birga so'zning o'zi ham asta-sekin eskirib, muomala-munosabatdan chiqqan bo'ladi:

Bo'yirachi to'quvchi bo'lsa,

Kiyishing bordon bo`ladi.

Bordon – bo`yraning dag`al bir turi. Undan xalta qilib, don-dun solib qo`yardilar. Majozan: Har bir ishni o`z ustasi qilishi kerak. Qo`lidan kelmaydigan odam bir ishni qilar bo`lsa, qo`pol, dag`al, xunuk qilib buzib qo`yadi.

Kafan kiygan kelmaydi,

Kapanak kiygan keladi.

Kapanak (“kabanak”, “kebantoy” ham deydilar) – cho`ponlar, yilqichilar yog`in-sochinli kunlarda yopinib yuradigan yengsiz chakmon (xalat). Kapanak yupqa qilib bostirilgan kigizdan tikiladi. Bunday kigiz namni, shamolni, izg`irinni o`tkazmaydi. Qadimda boy yilqilarini boqish uchun oylab dala-dashtda qolib ketgan kishining, xavotir olib turgan yoru birodarlariga nisbatan tinchlantirish maqsadida aytilgan. “Kafan kiygan (ya`ni, o`lgan) kishigina qaytib kelmaydi, kapanak kiygan (ya`ni, yilqilarni, qo`ylarni boqishga ketganlar) albatta qaytib keladi, ko`p tashvish tortavermang. Bu maqol vaqt o`tib urush davrlarida va mardikorlikka olib ketish davrida yangicha “Ketgan kelar, ketmonlangan kelmas”, varianti bilan almashdiki, maqolning xalq kundalik turmushi bilan birga o`zgarib borishi yaqqol ko`zga tashlanadi, chunki yuqoridagi maqoldagi “kapanak” atamasi urush davriga kelib iste`moldan chiqqan edi.

Izlaganga – ezid yor.

Qadimgi ajdodlarimizning e`tiqodiy tushunchasiga ko`ra, ezid – xudo, yaxshilik xudosi. Mazkur maqol bilan: “Izlasang, harakat qilsang, ko`zlagan maqsadingga albatta yetasan, shunday qilsang, xudo ham senga yordam beradi”, demoqchi bo`lganlar.

Boy bo`lsang alak kiy,

Kambag`al bo`lsang ipak kiy.

Alak – bo`z, oddiy ipdan to`qilgan mato. U chidamsiz bo`lib, tez to`ziydi. Alak chopon kiygan kishi yiliga kamida ikkita yangi chopon sotib olishi kerak bo`ladi. Ipaklik kiyim (masalan, beqasam to`n) chidamli bo`lib, eskirsa ham yaltirab, yangiday ko`rinib turaveradi, yozda ham, qishda ham, uyda ham, to`yda ham yarayveradi. Mazkur maqol bilan: “Boy bo`z, alak kiya ham bo`laveradi, chunki uning tez to`ziydigan kiyimni bot-bot yangilab turishga qurbi yetadi. Kambag`al esa bunday qilolmaydi, shuning uchun u bira to`la yaxshi matodan tikilgan kiyim olsa, uni uzoq vaqt kiyadi, anchagina kiyim tashvishidan qutuladi”, deyilmoqchi. Bu maqolning hozirgi kundagi ma`nodoshi “Boy bo`lsang sholg`om ye, kambag`al bo`lsang palov ye” maqoli hisoblanadi. Sholg`om yegan kishining biroz turib qorni ochadi, yana ovqatlanishi kerak. Istagan narsasini istagan mahalida yeyishga esa boylarning qurbi doimo yetadi. Kambag`al odam bir to`yib olsa, shu bilan yuraveradi. Hadeb ovqatlanishga uning qurbi yetmaydi. Shuning uchun bir yeganda to`yimli bo`lgan palovni iste`mol qilsa, qayta-qayta ortiqcha sarf-xarajat qilishga majbur bo`lmaydi, deyilmoqchi.

2) so`z ifodalaydigan predmet yoki hodisa nomi asta-sekin eskirib, o`z sinonimiga almashgan bo`ladi:

Gapda qanquv yomon,

Dardda sanchuv yomon (qanquv – kesatmoq, piching qilmoq).

Tutuni boshqaning – tuyshagi boshqa (tuyshak – g`am).

Amir bo`lsa tamagir,

Na tovuq qolur, na kulonkir.

Kulonkir – xo`rozning katta jussali bir turi, hozirgi kunda uni “baqbaq xo`roz” deb aytadilar.

Amir agar tamagir, olg`ich, yulg`ich bo`lsa, uning amaldor va yasovullari ham undan qolishmay, fuqaroning tovug`i tugul, uning kulonkirlari, ya`ni xo`rozlarini ham yeb ketaverishadi, deyilmoqchi. Soliq ostida qolgan xalq o`tmishda bunday maqollarni ko`plab yaratgan.

*Amma – xola yig`ilib **dangona** qilur,*

Bo`lib ololmay hangoma qilur.

Dangona – ov, sayd, uloqchi keltirgan uloq, xullas, g`animatdan qo`lga kirgan, o`rtada baham ko`riladigan narsa. Bundan tashqari, bir necha kishi pul yig`ib, mol olib so`yib, go`shtini o`rtada bo`lib olishi ham, o`g`ri va qaroqchilar topgan o`ljalarni o`z sheriklar bilan o`rtada bo`lishib olishi ham “dangona” deyilgan. Ma`nosi: amma-xolalar ota-onadan qolgan merosni tinchgina, hamjihatlik bilan bo`lishib ololmay, bir-birlari bilan kelishmay, nari-beri gap – hangomaga boradilar, urush-janjal chiqaradilar, deyilmoqchi.

Zamona oxir bo`lsa,

***Xirs** ustiga xirs chiqqay.*

(Xirs – ayiq, to`q, badavlat). O`tmishda ayiq terisini po`stak qilib, uni to`shak o`rnida yerga solib, ustiga chiqib o`tirganlar. Ayiq terisi kamyob, qimmatli bo`lganligi sababli u, asosan, boylarda bo`lgan. Mazkur maqol bilan zamona oxir bo`lsa, boylar, puldorlar, insof va adolatdan yuz chaqirim uzoqda bo`lgan kishilar orttirgan boyliklaridan quturib, ko`ngillariga kelgan ishni qiladilar, o`zlarini boshqarolmay qoladilar, degan ma`noda qo`llangan.

*Qiz saqlasang, **tuz** saqla.*

Tuz – to`g`ri, odobli, o`ziga xos iffatini tark etmagan va qiziq nazokatni o`zida aks ettirgan singari ma`nolarni anglatgan, ammo “Tuzdagi bilan emas, uydagi bilan bo`l” maqolida “tuz” so`zi yuqoridagi ma`nosidan butunlay uzilib, “ko`cha-ko`y” ma`nosida kelgan va bu maqol, asosan, yigitlarga nisbatan ko`proq ishlatilgan. O`sha davrda yigitlar ko`cha-ko`yda yuradigan yengiltak ayollar bilan emas, balki uyida uning kelishini kutib turgan, bir qo`lida oftoba-yu, ikkinchisida sochiq ushlab turgan, nazokatda tengsiz ayoli bilan birga bo`lishini istovchi yigitlarimizning mehribon onajonisi-yu, ularni hayot so`qmog`idan to`g`ri yo`lga boshlovchi otalarimiz tilidan yaratilgan.

*Bola – er-xotin **kavshari**.*

Oilaviy hayotda er-xotin ba`zan bir-biridan arazlab, gaplashmay yuradi. Ana shunday paytda yosh bola ular o`rtasida kavsharlik, ya`ni tilmochlik vazifasini o`taydi. Ota onaga yoxud ona otaga biror gap aytishga majbur bo`lib qolsa, arazlashgani boisidan bevosita o`ziga aytolmaydi-da, “Qizim senga aytaman, kelinim, sen eshit” qabilida o`sha aytmoqchi bo`lgan gapini bolaga qarab gapiradi yoxud “bor, dadangga ayt, falon qilsin...”, “bor, onangga ayt, falon qilsin...” deb bir-biriga aytmoqchi bo`lgan gapini bola orqali yetkazadi. Yuqoridagi maqol shu holatga qarata aytilgan. Hozirgi kunda ushbu maqolning “Bola – er-xotinning tilmochi” varianti ishlatiladi.

2. Maqol asosida yotgan obraz unutiladi. Bunga o`sha obraz asosida yotuvchi voqea-hodisaning yo`qolganligi sabab bo`ladi:

*Mo`ynaning pardozi – **chiviq**.*

Ilgari mo`ynani achitilgan kepak va un bilan oshlardilar. Mo`ynachilar uni oshlagandan keyin yungining orasiga kirib qolgan kepak va un qoldiqlarini yung tarafdin chiviq bilan urib-urib tozalardilar. Shundan keyin mo`yna yaltirab, ko`zga chiroyli ko`rinadigan bo`lard.

*Arpa og`sa, **kandugingni** to`zat,*

Bug`doy og`sa, somonxonangni.

Tajribakor dehqonlarning aytishicha, agar arpa boshog`ini ko`tarolmay, bir tarafga og`sa, soyada doni to`qilib hosildor bo`ladi, ya`ni donlari to`lishib qoladi. Shuning uchun g`alla soladigan, arpa soladigan joyingni (kanduningni, xandag`ingni, o`rangni) tuzat, o`rim-yig`imga taraddudingni ko`raver, agar bug`doy og`sa, buning aksi, boshloqlari bir-birining ustiga ustma-ust tushib, dimib, qizib, doni kuyib, yerdan nam olib qorayib, puchqoq bo`lib qoladi. Shuning uchun bug`doy og`gan kishiga nisbatan somonxonasini tuzatish maslahati berilgan. O`rim-yig`im davrini o`zida ifoda etgan ushbu maqolning mazmunidan uning qaysi davrda yaratilgani ko`rinib turibdi.

Kir ko`ylakka – kishan yoqa.

Ilgari xotinlarning ko`ylak yoqasi erkaklar yaktagining yoqasiga o`xshagan bo`lardi. Ana shu yaktak yoqali ko`ylakka galstukka o`xshash uzun, sharfsimon bo`yin yoqa taqardilar. Buning uzunligi bir metrch, eni to`rt enlik chamasida bo`lib, ipakdan gul solib to`qilardi. Amaldorlar, boylar xotinlarining bo`yin yoqalari zar-kumushdan qubbalar bilan hashamdor qilindi. Bo`yin yoqaning uchini esa shokila qilib qo`yardilar. Bo`yin yoqani yangi ko`ylak kiyilganda eski ko`ylakdan yangi ko`ylakka o`tqazardilar. Buni bo`yin yoqa yoki kishan yoqa deb atardilar... Bo`yin yoqani kampiralar ardoqlab saqlardi. To`yga yo biror ziyofatga borganda, kampir bo`lishiga qaramay, kishan yoqani taqib borardi. Ko`ylagi eski va yuvilmagan bo`lsa ham, shoshib-pishib yoqani shu ko`ylakka taqib ketaverardilar. Bu kishan yoqaga eski, kir ko`ylak mos tushmasdi, kelishmasdi, xunuk ko`rinardi. Ana shunda xotinlar o`zaro kinoya, masxara qilib: “Kir ko`ylakka – kishan yoqa” derdilar.

Barimtadan qo`rqan mol yig`mas,

Chigrtkadan qo`rqan ekin ekmas.

Barimta – ko`chmanchi chorvadorlik davridagi odatlardan biri. Bu odat shunday bo`lgan: bir el yo bir urug`ning odami yoxud odamlari qo`shni bir yurtga borib, mol o`g`irlab kelgan. O`g`rilikdan zarar ko`rgan elning yo urug`ning odamlari ham vaqtini topib, kuch to`plab, o`g`rilarning yurtiga bostirib kirib, duch kelgan kishining mol-holini talon-taroj qilib ketganlar. Shu hodisa barimta deb nom olgan. Maqolda: “Hali yopirilib, bostirib kelmagan barimtachilardan qo`rqib, mol yig`may (ya`ni, chorva molingni ko`paytirmay) yurma, deyilmoqchi bo`lingan.

Bu maqolning hozirgi kundagi ma`nodoshlari “Chumchuqdan qo`rqan tariq ekmas”, “Taranchadan qo`rqan tariq ekmas”, “Tulkidan qo`rqan tovuq boqmas”, “O`g`ridan qo`rqan mol yig`mas”, “Ilondan qo`rqan olachilvirdan sakramas”, “Olovdan qo`rqan temirchi bo`lmas” singari maqollardir.

Xalqimiz bu maqollar bilan umuman biror ishda ikkilanib turavermaslikka, dadil harakat qilishga da`vat etgan.

Borga – bakovul,

Yo`qqa – yasovul.

Podsho, xonlar saroyida dasturxonchi bo`lib xizmat qiluvchi shaxs bakovul, amaldorlarning yugurdagi, ularni qo`riqlab yuruvchi kishi (bu ham o`ziga yarasha bir amal bo`lgan) esa yasovul deb atalgan. Mazkur maqolni boy va amaldorlarga laganbardorlik qiluvchi, ularning atrofida “dumini likillatib” yuruvchi, harom tomog`ini to`yg`azish umidida ularning har bir buyrug`ini bajo keltiruvchi, kambag`al-yo`qsillarni esa nazar-pisand qilmay yasovul kabi “nari tur, beri tur!” deb haydovchi, ularga biron bir yaxshilikni ravo ko`rmovchi yaramas shaxslarga nisbatan achchiq kinoya tarzida qo`llaganlar.

Boshamagi baquvvat bo`lsa,

Dardiragi darillaydi.

Bolalar uchiradigan varrakning eng tepasiga ko'ndalang qilib yopishtiriladigan cho'p yo qamish boshamak deb atalgan. Uni ip tortib egishgan, tortilgan ipning o'rtasiga esa dardirak yopishtirishgan. Boshamak qancha baquvvat bo'lsa, ip shuncha tarang tortilgan va dardarak shuncha balandroq darillagan. Aksincha, boshamak bo'sh yog'och yo ingichka qamishdan qilinsa, ip ham bo'sh tortilib, darbirakning ovozi zo'r-bazo'r chiqqan. Mazkur maqol bilan majozan: "Beli baquvvat (ya'ni puldor) odamning tili biyron, gapi jarangdor, dimog'i chog' bo'ladi. Puli yo'q oldamning ovozi zo'rg'a chiqadi, deyilmoqchi bo'lingan. Bu maqolning varianti sifatida "Belamagi baquvvat bo'lsa, beli mayishar" (belamak - varrakning o'rta beliga ko'ndalang qilib yopishtiriladigan o'rta cho'p yo qamish) maqoli ham ishlatilgan.

3. Ba'zi maqollar rivoyatlar zaminida tug'ilgan bo'ladi va bu rivoyat ayrim kishilar uchun noma'lum bo'ladi.

Tuya bo'yiga inonib yildan quruq qolibdi – "muchalning har yilini bir hayvonning nomi bilan atamoq niyatida hamma hayvonlarni bir yerga chaqiribdilar. Qaysi hayvon ko'zga birinchi ko'rinsa, muchalning birinchi yili o'shaning nomi bilan ataladi, deb shart qo'yibdilar. Shunda tuya bo'yiga inonib, bamaylixotir kelaveribdi. Sichqon qarasaki, hayvonlarning oyog'i ostida ko'rinmay qolib ketayapti, u yugurib borib, tuyaning boshiga chiqib, qaqqayib turib olibdi. Natijada ko'zga birinchi bo'lib, sichqon ko'rinibdi. O'n ikki yillik muchalning birinchi yili sichqon nomi bilan atalibdi. Qolgan yillar birin-ketin ko'zga ko'ringan hayvonlarning nomi bilan atalibdi. Tuya esa yildan quruq qolibdi".

Bo'yiga ishonib qamish bo'ya bo'libdi.

– Siz yakan nima ekanini bilasiz, a? – deb so'radi Hikmat O'rolov.

Anvar bu so'zni eshitgan, ammo nimani anglatishini aniq bilmas edi...

– Faqat pul, demang. Otarchilar bir paytlarda pulni "yakan" deyishardi. Yakan - o'simlik, qamishzorda o'sadi. Yakanni o'rib olib, quritib uzum osadilar yoki savat qalpoq to'qiydilar. Qamish, bilasiz, uzun. Yakan esa pastak o'simlik. Xullas, yakan bir kuni qamishga qarab: "O', birodar, hadeb g'o'dayaverma, sal egil, Ollohning quyoshi nuridan biz ham bahramand bo'laylik", debdi. Qamish unga qaragisi ham kelmay, burnini jiyirib qo'yibdi. Vaqti-soati kelib qamishni o'ribdilar. So'ng yakanni. Tasodifni qarangi, o'sha qamishdan yasalgan bo'yani bir uyga to'shabdilar. Shu uy to'sinlariga esa uzumni osibdilar. Yakandan to'qilgan savat qalpoqni devorga ilibdilar. Oradan kunlar o'taveribdi. Qamish pastda, yakan esa tepada ekan. Oxiri qamish tepadagi yakanga zorlanibdi: "Meni o'rib olib quritdilar, tepkilab qovurg'alarimni sindirdilar, so'ng suvga bo'kdilar. So'ng qayirib bukib, bo'ya holiga keltirdilar. Endi esa har kuni tepkilaydilar. Bu ham yetmaganday bir chetimni qayirib, tupuradilar..."

Shunda yakan debdiki: «Siz bekorga g'o'daydingiz. G'o'dayib o'saverdingiz. Ammo ichingiz g'ovak ekanini unutdingiz. G'ovak bo'lganingiz uchun ham tepkilanishdan bo'lak narsaga yaramadingiz" (T.Malik. «Shaytanat», ikkinchi kitob, 250-bet).

Xulosa. Maqollarning juda sekinlik bilan yaratilishi va iste'moldan tushib qolish xususiyati nisbiy xarakterga egadir. Chunki maqollarning o'z mazmuni va shaklini saqlab qolishi jamiyat strukturasi, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning turg'un yoki noturg'unlik xarakteri bilan chambarchas bog'liqdir.

Qisqasi, birinchi bosqich sinonimlarining lug'atlari asosan ro'yxatlardan tashkil topgan bo'lib, so'z turkumlari tematik tamoyillar asosida tashkil etilgan bo'lib, ritorikani o'rgatish, so'zlarning nozik semantik farqlarini tushunish va nutqda ishlatish uchun ishlatiladi. faqat ro'yxatlar emas, balki ularning

izohlari berilgani, izohlarda sinonimlarning tarixiy taraqqiyoti, xoh og'zaki yoki adabiy tilga xos bo'lsin, xoh o'z yoki o'zlashtirilgan qatlam so'ziga oid ma'lumotlar ham borligi kuzatiladi.¹

Keltirilgan maqolada zoonim komponentlari bo'yicha milliy-madaniy dunyoqarashni o'z ichiga oladi va ahamiyati muhokama qilinadi. Zoonimlar maslahat berish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, ibrat olish, hayot, inson va tabiat, inson va koinot, inson va boshqalar falsafasini inlgilash uchun keng qo'llaniladi.²

Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari nomlarini o'z ichiga olgan hamda rus va o'zbek til madaniyatlarining o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi paremiyalarning qiyosiy tahlili keltirilgan. Material sifatida oziq-ovqat mahsulotlarining nomlarini o'z ichiga olgan rus va o'zbek paremiyalaridan foydalaniladi, rus tilidagi maqol va matallarni tahlil qilish va ularni o'zbek maqollari va maqollari bilan taqqoslash dunyoning gastronomik rasmiga ikki xalq orasida rivojlangan va butun dunyoda mustahkamlangan yangi tafsilotlarni qo'shishga imkon beradi.³

Kompyuterlar til o'rganish joriy qilinishi boshladi beri (va umuman ta'lim) odamlar to'g'ri, bu texnologiyalar qilamiz investitsiya bizga pul uchun qiymati beradi yoki yo'qligini so'radi bor. Raqamli texnologiyalar umuman jamiyatda o'z o'rnini egallaganligi sababli, ushbu savol tez-tez so'ralmaydi, ammo bizda mavjud bo'lgan texnologiyalardan samarali foydalanilganligiga ishonch hosil qilish muhimdir.⁴

Maqolada madaniyatlararo aloqalar nazariyasi kontekstida rus adabiyotining propedevtik kursini o'rganish haqida gap boradi. Taqdim etilgan ilmiy yo'nalishda turli xil milliy adabiyotlarni qiyosiy-tarixiy, ancha tipologik o'rganish muammolari eng istiqbollidir.⁵

Til portfoliosi o'zlikni anglash, o'zlikni anglash, o'zlikni kamol toptirish vositasi sifatida qaraladi. O'yin texnologiyalari bilan rus tili fanidan amaliy darsning parchasi va dars natijalari asosida kasbiy yo'naltirilgan o'quvchilarning olgan ko'nikmalarini sinash uchun jadval berilgan.⁶

Adabiy tarjimani baholashning asosiy mezonlari nafaqat original matnga yaqin, balki ish uslubi va muallifning shaxsiy uslubini ham saqlaydi. Ushbu qisqa maqolada, belgilangan aloqa muammosini hal qilish uchun tarjimonga nima kerakligini aniqlashga harakat qilamiz.⁷

Odamlar tug'ilganda hamma narsani tushunmaydilar, lekin ular tushuna olishlari uchun hamma narsani o'rganishlari kerak. Masalan, chet tilini o'rganishni olaylik; hamma ham buni tushuna olmaydi, lekin ba'zi ona tili bo'lmaganlar bu tildan juda yaxshi foydalanishlari mumkin. Bu nafaqat chet tili, balki boshqa fanlar bilan ham bog'liq. Shuning uchun, o'quv jarayonida ba'zi odamlar har bir mavzuni yoki bir nechta mavzularni juda tez va yaxshi o'rganishlari mumkin. Boshqa tomondan, ba'zi odamlar o'rganishda muammolarga duch kelishadi.⁸

¹ Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).

² Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.

³ Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.

⁴ Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.

⁵ Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).

⁶ Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.

⁷ Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.

⁸ TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

So'zning semantik hajmi, til korpusi va o'zbek tili korpusini yaratish tabiati ushbu maqola tahlili ostida. Semasiologik tadqiqotlar uchun prinsipial ahamiyatga ega bo'lgan bu masala tilshunoslikda turlicha talqin qilingan.⁹

Adabiy tarjimani baholashning asosiy mezonlari nafaqat original matnga yaqin, balki ish uslubi va muallifning shaxsiy uslubini ham saqlaydi. Ushbu qisqa maqolada, belgilangan aloqa muammosini hal qilish uchun tarjimonga nima kerakligini aniqlashga harakat qilamiz.¹⁰

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹¹

Ҳозирги даврга келиб Ўзбекистонда аёллар жумладан, хотин-қизларнинг қонуний-ижтимоий манфаатларини ҳимоя қилиш, аёлларнинг мамлакат сиёсий ҳаётидаги тўлақонли иштирокини таъминлаш, гендер тенглик ва репродуктив саломатлик бўйича олиб борилаётган давлат сиёсатига жаҳон ҳамжамияти яъни БМТ, Халқаро меҳнат ташкилоти, ЮНИСЕФ, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти каби нуфузли халқаро ихтисослашган муассасалар томонидан юқори баҳо берилмоқда.¹²

ADABIYOTLAR:

1. Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. *International Journal of World Languages*, 2(1).
2. Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 4(03), 22-25.
3. Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(1), 111-116.
4. Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 213-215.
5. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, (4 (55)).
6. Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. *Theoretical & Applied Science*, (11), 131-135.
7. Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. *Молодой ученый*, (13), 703-705.
8. TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 206-208.

⁹ Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

¹⁰ Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

¹¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

¹² Фуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).

9. Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. *International Journal on Integrated Education*, 3(1), 177-179.

10. Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 48-50.

11. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

Ғуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).